

Nome: Sr. Fujita		
Idade: 56	Origem: Japão	
Sexo: (X) M () F		
Nível acadêmico: Professor titular		
Instituição: Universidade Fujironakombi		

Perspicaz e pragmático. Toma decisões rápido e atinge resultados excelentes. Sua grande falha é a rigidez com que conduz sua pesquisa, não suportando sugestões e dificilmente trabalhando com qualquer pessoa que não faça as coisas do jeito que ele diz.

Evitar parcerias: Mesmo sabendo dos benefícios da colaboração científica, o Sr. Fujita não ajuda facilmente outros pesquisadores. Caso alguém jogue a carta "Parceria" para você, jogue um dado, se sair 1 ou 2, a carta perde o efeito.

Bom financiamento: o Sr. Fujita tem uma boa reputação acadêmica, então alguns fundos extras chegam a ele. Quando for comprar um biobrick, jogue um dado, se sair 1 ou 2, você pode pegar outro biobrick do monte.

Micro-organismo: E. coli	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 1	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Anaeróbico facultativo.	

Nome: Srta. Carolyn Hill		
Idade: 27	Origem: África do Sul	
Sexo: () M (X) F		
Nível acadêmico: Jovem pos-doc		
Instituição: Universidade Hullus		

Todos que a vêem acham que não tem algo muito certo acontecendo na cabeça dela. Seu olhar é um pouco vago, mas ao mesmo tempo fixo; fixo em um horizonte que ninguém mais enxerga. Um olhar um pouco maluco. É quase impossível saber o que está se passando na cabeça dela. É uma pessoa de uma alegria um pouco boba, mas inabalável.

Visão estratégica: Srta. Hill geralmente tem bons palpites sobre melhores linhas de pesquisa.

Em sua vez de pegar uma carta dos montes, você pode olhar e mostrar para todos os jogadores a primeira carta de cada monte (biobrick ou dinâmica). Então escolha uma das cartas.

Micro-organismo: D. radiodurans	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 3	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Resistente a radiação.	

Nome: Dr. Jean Derrien		
Idade: 26	Origem: França	
Sexo: (X) M () F		
Nível acadêmico: Jovem pos-doc		
Instituição: Universidade Om'de Fromage		

Ele é aquele tipo de pessoa que os mais velhos na academia odeiam. Com metodologias de trabalho totalmente não convencionais e um comportamento "alternativo", que também é igualmente reprovado pela maioria da comunidade acadêmica ao seu redor, ele consegue enfrentar desafios difíceis de maneira extremamente competente.

Foco no trabalho: Jean tem experiência com prazos. Algumas vezes trabalha duro o dia todo.

Você pode descartar cartas dinâmica no começo de seu turno. Ganhe o mesmo número de cartas em PM.

Grande cultivo: Jean tem um cuidado especial com organismos vivos. Também tem grandes cultivos de suas algas.

Comece o jogo com 14 PM.

Micro-organismo: Chlamydomonas	Classificação: Eucarioto
PM por rodada: 1	Alimentação: Autotrófico
Informações adicionais: Condições favoráveis de crescimento quando há exposição à luz.	

Nome: Professor Olivares		
Idade: 51	Origem: Brasil	
Sexo: (X) M () F		
Nível acadêmico: Livre docente		
Instituição: Universidade Santa Tiba		

Apesar de ter atingido o topo do nível hierárquico na academia brasileira, onde teria mais liberdade com suas pesquisas, ele teima em continuar com seus principais projetos de pesquisa envolvendo processos fermentativos com Saccharomyces. Segundo ele, é um trabalho "violante". Sem saber ao certo a qual tipo de "vício" ele se refere, seus alunos convenceram-no a explorar a Biologia Sintética. Com muitos recursos e habilidade, essa é a oportunidade para Olivares largar seus vícios - digamos, acadêmicos - e usar toda sua experiência e maturidade para projetos desafiadores.

Sintetizador: Olivares tem um sintetizador de DNA em seu laboratório.

No começo do jogo, escolha uma carta do monte de biobricks e coloque-a diretamente em seu estoque.

Agilidade: Olivares tem algumas partes úteis já sintetizadas. Comece o jogo com um RBS extra (totalizando 6 biobricks iniciais).

Micro-organismo: S. cerevisiae	Classificação: Eucarioto
PM por rodada: 2	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Aeróbico facultativo.	

Dra. Priya Nitya

Nome:
Dra. Priya Nitya

Idade: 34 Origem: Índia

Sexo:
() M (X) F

Nível acadêmico:
Pesquisadora senior

Instituição:
Hakuna Matata Research Center

"Um amor de pessoa em congressos. Um terror em laboratório." Essa poderia ser uma frase de algum de seus alunos de graduação que trabalham com a Dra. Nitya, se eles pudessem expressar suas insatisfações livremente, é claro. Não que Priya seja uma pessoa difícil, mas sua extrema competência exige altos padrões normativos das metodologias com que trabalha, o que é comumente confundido com uma chatice insuportável. Contudo é com essa "chatice" que Dra. Nitya publica papers quase "incriticáveis" quanto ao seu rigor. Fora do Lab é uma pessoa bastante sociável e altruísta, o que é a grande motivação por trás do seu trabalho: desenvolver soluções biotecnológicas para resolver problemas econômicos e sociais da Índia, e compartilhar seus resultados ao resto do mundo.

Sociável: Dra. Nitya tem bons contatos com pesquisadores do mundo todo e usa isso em seu favor.

Você pode ter até 6 cartas dinâmicas em sua mão.

Micro-organismo: B. subtilis	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 3	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Aeróbico ou anaeróbico facultativo.	

Dr. Wang Lee

Nome:
Dr. Wang Lee

Idade: 42 Origem: China

Sexo:
(X) M () F

Nível acadêmico:
Pesquisador associado

Instituição:
Drake Genetics

A Drake Genetics era só uma brincadeira de faculdade que acabou virando coisa séria. Dr. Lee e seus colegas fundaram-na há alguns anos como resultado de projetos acadêmicos com amigos de diferentes especialidades. O grande objetivo da Drake é fornecer bioprodutos e soluções biotecnológicas a baixo custo rapidamente. Buscando a liderança no mercado Chinês, a empresa aposta em seu competente pesquisador para, além de fazer excelentes projetos, usar seu carisma como elemento presente na estratégia de marketing da empresa.

Comunicativo: Lee é muito comunicativo.

Quando for comprar uma carta dinâmica, jogue um dado. Se sair 5 ou mais, você pode comprar outra carta dinâmica. Você só pode ganhar uma carta dessa forma por turno.

Agilidade: Lee tem algumas culturas bem preparadas para transformação.

Olhe seu objetivo no começo do jogo. Então decida se você quer começar com um Stop inserido em sua Pichia.

Micro-organismo: P. pastoris	Classificação: Eucarioto
PM por rodada: 2	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Demanda energética baixa para manutenção celular.	

Dra. Brigitta Ebba

Nome:
Dra. Brigitta Ebba

Idade: 47 Origem: Alemanha

Sexo:
() M (X) F

Nível acadêmico:
Professora Associada

Instituição:
Tangamandapio University

Com 47 anos, mas eterna aparência de 35, Dra. Ebba é daquele tipo de pessoa difícil de não gostar. Em uma mistura estranha de sensações, a senhorita Brigitta ("Bri", para os íntimos) poderia te lembrar uma mãe atenciosa, uma jovem sedutora e uma avó sábia. Essa pluralidade de impressões é essencial na hora das colaborações: cada faceta dela é uma das figuras mais persuasivas já vista! Esse tipo de vantagem lhe dá sucesso mesmo trabalhando com um extremófilo difícil de se lidar experimentalmente. Sua motivação é educar próximas gerações e tentar gerar um futuro melhor com suas pesquisas com micro-organismos que podem ter aplicações extraordinárias.

Persuasão: A Dra. Ebba tem uma boa lábia para lidar com parcerias com outros pesquisadores.

Na sua fase de dinâmicas, você pode jogar um dado, se sair 4 ou mais, você não pode jogar uma carta dinâmica neste turno, mas um outro jogador a sua escolha permitirá que você pegue uma carta do estoque dele(a) em troca de uma carta de seu estoque.

Micro-organismo: T. aquaticus	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 2	Alimentação: Autotrófico
Informações adicionais: Termófilo.	

Professor Jhonson

Nome:
Professor Jhonson

Idade: 41 Origem: EUA

Gênero:
(X) M () F

Nível acadêmico:
Professor Doutor

Instituição:
Universidade Golias

Se existe alguém que preserva a humildade na academia, esse é o professor Jhonson. Amado por seus alunos, seu laboratório está quase sempre sendo visitado por inúmeros colaboradores ou novos alunos que vêem na sua receptividade uma oportunidade de terem mais liberdade criativa. Sendo um administrador nato, seus colegas o admiram e alguns até mesmo o invejam (contudo calados). Apesar de encabeçar muitos projetos, a velocidade com que seus resultados são obtidos é realmente impressionante. Prof. Jhonson sempre diz que tudo é uma questão de "criar uma cultura certa de trabalho".

Agilidade: Acreditando no sucesso de seu trabalho, Jhonson geralmente solicita muitos biobricks para sua pesquisa.

Comece o jogo com 7 biobricks.

Grande colaborador: Jhonson geralmente tenta se beneficiar em todas as colaborações, mesmo nas que parecem inúteis.

Ganhe 1 PM para cada troca feita em seu turno.

Micro-organismo: Cianobactéria	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 1	Alimentação: Autotrófico
Informações adicionais: Vivem em condições de alta salinidade	

Nome: Sr. Fujita		
Idade: 56	Origem: Japão	
Sexo: (X) M () F		
Nível acadêmico: Professor titular		
Instituição: Universidade Fujironakombi		

Perspicaz e pragmático. Toma decisões rápido e atinge resultados excelentes. Sua grande falha é a rigidez com que conduz sua pesquisa, não suportando sugestões e dificilmente trabalhando com qualquer pessoa que não faça as coisas do jeito que ele diz.

Evitar parcerias: Mesmo sabendo dos benefícios da colaboração científica, o Sr. Fujita não ajuda facilmente outros pesquisadores. Caso alguém jogue a carta "Parceria" para você, jogue um dado, se sair 1 ou 2, a carta perde o efeito.

Bom financiamento: o Sr. Fujita tem uma boa reputação acadêmica, então alguns fundos extras chegam a ele. Quando for comprar um biobrick, jogue um dado, se sair 1 ou 2, você pode pegar outro biobrick do monte.

Micro-organismo: E. coli	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 1	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Anaeróbico facultativo.	

Nome: Srta. Carolyn Hill		
Idade: 27	Origem: África do Sul	
Sexo: () M (X) F		
Nível acadêmico: Jovem pos-doc		
Instituição: Universidade Hullus		

Todos que a vêem acham que não tem algo muito certo acontecendo na cabeça dela. Seu olhar é um pouco vago, mas ao mesmo tempo fixo; fixo em um horizonte que ninguém mais enxerga. Um olhar um pouco maluco. É quase impossível saber o que está se passando na cabeça dela. É uma pessoa de uma alegria um pouco boba, mas inabalável.

Visão estratégica: Srta. Hill geralmente tem bons palpites sobre melhores linhas de pesquisa. Em sua vez de pegar uma carta dos montes, você pode olhar e mostrar para todos os jogadores a primeira carta de cada monte (biobrick ou dinâmica). Então escolha uma das cartas.

Micro-organismo: D. radiodurans	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 3	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Resistente a radiação.	

Nome: Dr. Jean Derrien		
Idade: 26	Origem: França	
Sexo: (X) M () F		
Nível acadêmico: Jovem pos-doc		
Instituição: Universidade Om'de Fromage		

Ele é aquele tipo de pessoa que os mais velhos na academia odeiam. Com metodologias de trabalho totalmente não convencionais e um comportamento "alternativo", que também é igualmente reprovado pela maioria da comunidade acadêmica ao seu redor, ele consegue enfrentar desafios difíceis de maneira extremamente competente.

Focus no trabalho: Jean tem experiência com prazos. Algumas vezes trabalha duro o dia todo. Você pode descartar cartas dinâmica no começo de seu turno. Ganhe o mesmo número de cartas em PM.

Grande cultivo: Jean tem um cuidado especial com organismos vivos. Também tem grandes cultivos de suas algas. Comece o jogo com 14 PM.

Micro-organismo: Chlamydomonas	Classificação: Eucarioto
PM por rodada: 1	Alimentação: Autotrófico
Informações adicionais: Condições favoráveis de crescimento quando há exposição à luz.	

Nome: Professor Olivares		
Idade: 51	Origem: Brasil	
Sexo: (X) M () F		
Nível acadêmico: Livre docente		
Instituição: Universidade Santa Tiba		

Apesar de ter atingido o topo do nível hierárquico na academia brasileira, onde teria mais liberdade com suas pesquisas, ele teima em continuar com seus principais projetos de pesquisa envolvendo processos fermentativos com Saccharomyces. Segundo ele, é um trabalho "violante". Sem saber ao certo a qual tipo de "vício" ele se refere, seus alunos convenceram-no a explorar a Biologia Sintética. Com muitos recursos e habilidade, essa é a oportunidade para Olivares largar seus vícios - digamos, acadêmicos - e usar toda sua experiência e maturidade para projetos desafiadores.

Sintetizador: Olivares tem um sintetizador de DNA em seu laboratório. No começo do jogo, escolha uma carta do monte de biobricks e coloque-a diretamente em seu estoque.

Agilidade: Olivares tem algumas partes úteis já sintetizadas. Comece o jogo com um RBS extra (totalizando 6 biobricks iniciais).

Micro-organismo: S. cerevisiae	Classificação: Eucarioto
PM por rodada: 2	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Aeróbico facultativo.	

Dra. Priya Nitya

Nome:
Dra. Priya Nitya

Idade: 34 Origem: Índia

Sexo:
() M (X) F

Nível acadêmico:
Pesquisadora senior

Instituição:
Hakuna Matata Research Center

"Um amor de pessoa em congressos. Um terror em laboratório." Essa poderia ser uma frase de algum de seus alunos de graduação que trabalham com a Dra. Nitya, se eles pudessem expressar suas insatisfações livremente, é claro. Não que Priya seja uma pessoa difícil, mas sua extrema competência exige altos padrões normativos das metodologias com que trabalha, o que é comumente confundido com uma chatice insuportável. Contudo é com essa "chatice" que Dra. Nitya publica papers quase "incriticáveis" quanto ao seu rigor. Fora do Lab é uma pessoa bastante sociável e altruísta, o que é a grande motivação por trás do seu trabalho: desenvolver soluções biotecnológicas para resolver problemas econômicos e sociais da Índia, e compartilhar seus resultados ao resto do mundo.

Sociável: Dra. Nitya tem bons contatos com pesquisadores do mundo todo e usa isso em seu favor.

Você pode ter até 6 cartas dinâmicas em sua mão.

Micro-organismo: B. subtilis	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 3	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Aeróbico ou anaeróbico facultativo.	

Dr. Wang Lee

Nome:
Dr. Wang Lee

Idade: 42 Origem: China

Sexo:
(X) M () F

Nível acadêmico:
Pesquisador associado

Instituição:
Drake Genetics

A Drake Genetics era só uma brincadeira de faculdade que acabou virando coisa séria. Dr. Lee e seus colegas fundaram-na há alguns anos como resultado de projetos acadêmicos com amigos de diferentes especialidades. O grande objetivo da Drake é fornecer bioprodutos e soluções biotecnológicas a baixo custo rapidamente. Buscando a liderança no mercado Chinês, a empresa aposta em seu competente pesquisador para, além de fazer excelentes projetos, usar seu carisma como elemento presente na estratégia de marketing da empresa.

Comunicativo: Lee é muito comunicativo.

Quando for comprar uma carta dinâmica, jogue um dado. Se sair 5 ou mais, você pode comprar outra carta dinâmica. Você só pode ganhar uma carta dessa forma por turno.

Agilidade: Lee tem algumas culturas bem preparadas para transformação.

Olhe seu objetivo no começo do jogo. Então decida se você quer começar com um Stop inserido em sua Pichia.

Micro-organismo: P. pastoris	Classificação: Eucarioto
PM por rodada: 2	Alimentação: Heterotrófico
Informações adicionais: Demanda energética baixa para manutenção celular.	

Dra. Brigitta Ebba

Nome:
Dra. Brigitta Ebba

Idade: 47 Origem: Alemanha

Sexo:
() M (X) F

Nível acadêmico:
Professora Associada

Instituição:
Tangamandapio University

Com 47 anos, mas eterna aparência de 35, Dra. Ebba é daquele tipo de pessoa difícil de não gostar. Em uma mistura estranha de sensações, a senhorita Brigitta ("Bri", para os íntimos) poderia te lembrar uma mãe atenciosa, uma jovem sedutora e uma avó sábia. Essa pluralidade de impressões é essencial na hora das colaborações: cada faceta dela é uma das figuras mais persuasivas já vista! Esse tipo de vantagem lhe dá sucesso mesmo trabalhando com um extremófilo difícil de se lidar experimentalmente. Sua motivação é educar próximas gerações e tentar gerar um futuro melhor com suas pesquisas com micro-organismos que podem ter aplicações extraordinárias.

Persuasão: A Dra. Ebba tem uma boa lábia para lidar com parcerias com outros pesquisadores.

Na sua fase de dinâmicas, você pode jogar um dado, se sair 4 ou mais, você não pode jogar uma carta dinâmica neste turno, mas um outro jogador a sua escolha permitirá que você pegue uma carta do estoque dele(a) em troca de uma carta de seu estoque.

Micro-organismo: T. aquaticus	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 2	Alimentação: Autotrófico
Informações adicionais: Termófilo.	

Professor Jhonson

Nome:
Professor Jhonson

Idade: 41 Origem: EUA

Gênero:
(X) M () F

Nível acadêmico:
Professor Doutor

Instituição:
Universidade Golias

Se existe alguém que preserva a humildade na academia, esse é o professor Jhonson. Amado por seus alunos, seu laboratório está quase sempre sendo visitado por inúmeros colaboradores ou novos alunos que vêem na sua receptividade uma oportunidade de terem mais liberdade criativa. Sendo um administrador nato, seus colegas o admiram e alguns até mesmo o invejam (contudo calados). Apesar de encabeçar muitos projetos, a velocidade com que seus resultados são obtidos é realmente impressionante. Prof. Jhonson sempre diz que tudo é uma questão de "criar uma cultura certa de trabalho".

Agilidade: Acreditando no sucesso de seu trabalho, Jhonson geralmente solicita muitos biobricks para sua pesquisa.

Comece o jogo com 7 biobricks.

Grande colaborador: Jhonson geralmente tenta se beneficiar em todas as colaborações, mesmo nas que parecem inúteis.

Ganhe 1 PM para cada troca feita em seu turno.

Micro-organismo: Cianobactéria	Classificação: Procaríoto
PM por rodada: 1	Alimentação: Autotrófico
Informações adicionais: Vivem em condições de alta salinidade	

BacillaFilla

Com esse projeto é possível reparar rachaduras em concreto que podem causar falhas estruturais catastróficas. Seu objetivo é engenhar microorganismos que irão produzir carbonato de cálcio e formar filamentos com resistência à tração semelhantes às fibras sintéticas. O carbonato e as fibras atuarão como reforço no interior das fendas.

Bacteria anti-cancer kamikase

Um dos aspectos mais desafiadores da medicina é a dificuldade de entrega de drogas diretamente para a área do tumor. Seu objetivo será construir esse circuito genético que permite modificar microorganismos para detectar e atacar as células cancerígenas liberando um agente anti-câncer (toxina inibidora de tumor) para o ambiente circundante.

Biorremediador

A biorremediação é o processo pelo qual organismos vivos tais como os microrganismos são utilizados para reduzir ou remover—remediar—contaminações no ambiente. Com esse circuito genético pode-se modificar um microorganismo para produzir metalotioninas específicas para metais pesados que se ligam a eles e podem ser transportadas.

Cyano Delux

Esse objetivo consiste na produção de um dispositivo de bioluminescência controlada pelo ritmo circadiano. Esse circuito gênico produz um microorganismo que se acende durante as horas de escuridão e se apaga durante o dia.

Detecthol

Esse objetivo consiste na criação de um detector de bebida falsificada. Para isso pode-se utilizar um micro-organismo bio engenheirado que sinalize emitindo luz quando houver uma alta porcentagem de metanol em meio com etanol.

Luxilla biolamp

Este objetivo consiste em obter bioluminescência controlada pelo ciclo circadiano. O foco é produzir um micro-organismo bioluminescente que acende durante a noite e regenera o substrato durante o dia.

Pest buster

Seu objetivo é modificar um micro-organismo que possua um sistema de detecção e alerta para patógenos de plantações. O micro-organismo detecta moléculas associadas a patógenos, amplifica esse sinal e alerta a planta simulando uma resposta hipersensível contra infecção.

Photo paper

Produzir papel a partir da madeira é um processo que pode aumentar a poluição no ambiente. Seu objetivo é modificar um micro-organismo que produz celulose.

Carta Objetivo

Paox → RBS → RFP → Stop

Pconst → RBS → MxR1p → Stop

Detectol

Esse objetivo consiste na criação de um detector de bebida falsificada. Para isso pode-se utilizar um micro-organismo bio engenheirado que sinalize emitindo luz quando houver uma alta porcentagem de metanol em meio com etanol.

Carta Objetivo

Pr0011 → RBS → ^{Complexo}Celulose I → Stop

Pr0011 → RBS → ^{Complexo}Celulose II → Stop

Photo paper

Produzir papel a partir da madeira é um processo que pode aumentar a poluição no ambiente. Seu objetivo é modificar um micro-organismo que produz celulose.

